

Bilag til Rygestopbasens årsrapport

Aktiviteter afholdt i 2020 med opfølgning i 2021

Bilag til Rygestopbasens årsrapport. Aktiviteter afholdt i 2020 med opfølgning i 2021

Copyright © Clinical Health Promotion Centre, WHO-CC, Parker Institutttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, 2021

Udgivet 03.12.2021

Forfattere: Mette Rasmussen, Anne Sode Grønæk, Tobias Christiansen og Hanne Tønnesen.

Danmarkskortet på forsiden viser de geografiske kommuner, der via offentlige eller private rygestopudbydere har en aftale med Rygestopbasen om registrering af rygestopinterventionerne. De er markeret med blå. De røde felter viser kommuner, der ikke registrerer deres rygestopindsats i Rygestopbasen.

Uddrag af årsrapporten, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Årsrapporten citeres som: Rasmussen M, Grønæk AS, Christiansen T, Tønnesen H. Rygestopbasens årsrapport. Aktiviteter afholdt i 2020 med opfølgning i 2021. Clinical Health Promotion Centre, WHO-CC, Parker Institutttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, 2021. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til denne publikation, bedes tilsendt:

Rygestopbasen
Parker Institutttet
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57-59
Vej 8, Indgang 19
2000 Frederiksberg

E-mail: rygestopbasen.bispebjerg-frederiksberg-hospitaler@regionh.dk
Tlf.: +45 3816 3853

Hjemmeside: www.rygestopbasen.dk
ISSN: 1904-7169 (Online version)
DOI: 10.5281/zenodo.7701056

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	53
A - Spørgeskemaer til alle deltagere	54
B - Spørgeskemaer til unge deltagere	60
C - Kommunernes data i kvalitets- og absolutte tal.....	66
D - Rygestopenhedernes data i kvalitets- og absolutte tal.....	72

A - Spørgeskemaer til alle deltagere

RYGESTOPBASEN

Opdateret 01.07.2017

Registreringsskema - rygestoptilbud

Dette skema udfyldes af rådgiveren

1. Rygestopenhed: _____ Nr. [][][][]
Underenhed: _____

2. Kursus: _____ Nr. [][][][][]

3. Rådgiver(e) (navn): _____

4. Kursusstart (dato): [][][] [][][] 20 [][][]
Dag Md. År

5. Kursusafslutning (dato): [][][] [][][] 20 [][][]
Dag Md. År

6. Planlagt rygestop (dato): Nej Ja - den [][][] [][][] 20 [][][]
Dag Md. År

7. Målgruppe: Kun patienter (+ pårørende)
(Sæt kryds i én af kasserne) Kun ansatte (arbejdspladstilbud)
 "Almindelige borgere"
 Blandet
 Kun gravide (+ partnere)
 Andet (anfør): _____
Fx unge, projektdeltagere

8a. Type af rygestoptilbud: Individuelt forløb
(Sæt kryds i én af kasserne) Gruppeforløb
 Andet (anfør): _____
Fx forebyggelsessamtaler, lynkursus, individuelt telefonisk

b. Metode (sæt kryds i én af kasserne):
 Standardforløb
 Kom & Kvit
 Akupunktur
 Zoneterapi
 Forebyggelsessamtale
 Andet: _____

c. Er der anvendt supplerende former for kontakt? (sæt gerne flere krydser):
 Nej
 Ja - per brev/e-mail
 Ja - SMS
 Ja - personlig telefonisk henvendelse
 Ja - IVR (Interactive Voice Response)
 Ja - digital rådgivning
 Ja - Andet: _____

9. Er der planlagt tilbagefaldsforebyggelse efter kursets afslutning?
 Nej
 Ja - per brev
 Ja - telefonisk
 Ja - møde
 Ja - andet: _____

10. Holdstørrelse: _____
(Skal også udfyldes ved individuelle forløb) Punkt 10 og 11 skal ikke udfyldes, hvis der er tale om et Kom & Kvit forløb
Antal deltagere tilmeldt: [][][][]
Antal deltagere på kurset: [][][][]

11. Antal mødegange: _____
(Uden tilbagefaldsforebyggelse)
Planlagt: [][][]
Reelt afholdt: [][][]

12. Kursets varighed per kursusgang i minutter (konfrontationstid): _____
Ikke kursets samlede varighed, men varighed i gennemsnit per mødegang:
Samlet varighed / Antal møder
Planlagt: [][][][][]
Reelt afholdt: [][][][][]

Basisskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Dette skema udfyldes af rådgiveren

Rygestopenhed (nr.):

Kursusnr.:

Navn: _____

Deltageren har givet informeret samtykke til, at data må registreres i Rygestopbasens database Nej Ja

Røgfri/dampfri ved kurssets afslutning:

Røgfri (tobak)

Nej

Ja

Ved ikke

Dampfri (e-cigaretter)

Nej

Ja

Ved ikke

Antal gange fremmødt:

Udleveres der gratis rygetrangsreducerende medicin? (Direkte/via værdikupon)

Nej, ingen

Ja nikotinerstatning: Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja vareniclin: Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja bupropion: Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja andet: _____ Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Betaler deltageren selv for kursusdeltagelse?

Nej

Ja, beløb kr.

Har deltageren modtaget tilskud fra et af følgende?

Kommunalt tilskud til rygestopmedicin (2020 -) (direkte/via værdikupon)

Kuponer: Samlet beløb kr.

Medicin: Samlet beløb kr.

Andet: _____

Ingen af ovenstående

Basisskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Brug venligst blokbogstaver:

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.: CPR-nr: -

Fornavn: _____ Mellemlnavn: _____ Efternavn: _____

Privatadresse: _____ Postnr.: _____ By: _____

Tlf.: _____ Mobiltilf: _____ E-mail: _____

1. Hvor mange år har du røget?

 år

2. Bor du sammen med en ryger?

 Nej Ja

3. Bor du sammen med voksne (over 18 år)?

 Nej Ja

4. Bor du sammen med børn (under 18 år)?

 Nej Ja

5. Nikotinafhængighed (Fagerström score):

Sæt kryds ved én besvarelse for hvert spørgsmål og tæl point sammen nederst!

Point

a. Hvor lang tid går der, fra du vågner, til du ryger dagens første cigaret?

- Under 5 minutter: 3
 6-30 minutter: 2
 31-60 minutter: 1
 Over 60 minutter: 0

b. Har du svært ved at lade være med at ryge, hvor det er forbudt?

- Ja: 1
 Nej: 0

c. Hvilken cigaret er sværest at undvære?

- Den om morgenen: 1
 En anden: 0

d. Hvor meget ryger du i løbet af et døgn?

Angiv antal:

Husk at udfylde disse felter

E-cigaretter

cigaretter
 cerutter
 cigarer
 pibestop
 snus/skrå
 mg nikotin

1 cigaret = 1 gram
1 cerut = 3 gram
1 cigar = 4 gram
1 pibe = 3 gram
1 snus* = 10 gram
1 mg nikotin** = 1 gram

Omregn til gram tobak efter tabellen:

- 0-10 gram: 0
 11-20 gram: 1
 21-30 gram: 2
 Over 30 gram: 3

e. Ryger du mere først på dagen end resten af dagen?

- Ja: 1
 Nej: 0

f. Ryger du, når du er syg eller sengeliggende?

- Ja: 1
 Nej: 0

Læg de markerede tal sammen og skriv summen her:

* Nikotinindhold i 1 gram snus svarer til indholdet i 10 cigaretter.

** Nikotinindhold i 1 mg nikotin svarer til indholdet i 1 cigaret. Det beregnes ud fra antal ml væske x koncentration (eks. 10 ml x 12 mg om ugen = 120 / 7 dage = 17 mg).

Udfyld venligst også næste side!

Basisskema (bagside)

6. Hvor mange gange har du inden for de seneste 10 år været røgfri i mindst 14 dage?

- Ingen
 1-3 gange
 Mere end 3 gange

Hvis du har været røgfri, hvad var da din længste røgfrie periode?

 måneder
 og

 uger

7. Har nogle af følgende personer opfordret dig til rygeophør inden for det seneste år?

Sæt gerne flere krydser!

- Praktiserende læge
 Læge på sygehus
 Plejepersonale på sygehus
 Jordemoder
 Tandlæge
 Andet sundhedspersonale
 Apotekspersonale
 Kommune / Stoplinien
 Ingen af ovenstående

8. Hvad er din erhvervmæssige stilling?

Sæt kryds i én af kasserne!

I arbejde:

- Selvstændig erhvervsdrivende (inkl. medhjælpende ægtefælle)
 Funktionær eller tjenestemand
 Faglært arbejder
 Specialarbejder eller ufaglært arbejder
 Lærling/elev
 Anden beskæftigelse

Ikke i arbejde:

- Hjemmegående (husmoder)
 Førtidspensionist
 Pensionist (folkepension mv.)
 På efterløn/overgangsydelse
 Arbejdsløs/i aktivering
 På kontanthjælp
 Studerende, skoleelev
 På orlov (barselsorlov, uddannelsesorlov mv.)
 Andet: _____

9. Hvad er din højeste fuldførte uddannelse?

Sæt kryds i én af kasserne!

- Folkeskole
 Gymnasium, HF (inkl. HH, HTX)
 Et eller flere kortere kurser (specialarbejderkurser, arbejdsmarkedskurser mv.)
 Faglært inden for håndværk, handel, kontor mv. (lærling- eller EFG-uddannelse)
 Anden faglig uddannelse
 Kort videregående uddannelse, under 3 år (fx laborant, datamatiker, jordbrugsteknolog, tandplejer)
 Mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år (fx folkeskolelærer, journalist, socialrådgiver, fysioterapeut)
 Lang videregående uddannelse, mere end 4 år (fx civilingeniør, cand.mag., læge, psykolog)
 Andet: _____

10. Bor du i:

- Ejerbolig
 Andelsbolig
 Lejebolig
 Andet: _____

11. Må din rådgiver eller en ekstern konsulent kontakte dig senere for at høre, hvordan det går?

Nej Ja

Skemaet afleveres til rådgiveren. Tak for hjælpen!

Opfølgningsskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Det grå felt udfyldes af rådgiveren

Dette skema dækker dit rygestopforløb med

planlagt rygestopdato: 20

(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.:

Navn: _____

1. Dette skema er udfyldt den 20

2. Har du været røgfri/dampfri lige siden ovennævnte tilbud hos os?

Røgfri (tobak)

 Nej Ja

Dampfri (e-cigaretter)

 Nej Ja

3. På en skala fra 1-5 hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

- a. Hvor tilfreds var du med rygestoprådgiverens indsats?
 b. Hvor tilfreds var du med gruppens måde at fungere på?
 c. Hvor tilfreds var du med tidspunktet på dagen, hvor kurset blev holdt?
 d. Hvor tilfreds var du med rygestopkurset som helhed?

	1	2	3	4	5
a.	<input type="checkbox"/>				
b.	<input type="checkbox"/>				
c.	<input type="checkbox"/>				
d.	<input type="checkbox"/>				

4. Hvor mange uger har du brugt følgende efter rygestoppet? Og hvad har det kostet dig?

Nikotinerstatning	<input type="text"/>	<input type="text"/>	uger	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kr. i alt
Vareniclin	<input type="text"/>	<input type="text"/>	uger	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kr. i alt
Bupropion	<input type="text"/>	<input type="text"/>	uger	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kr. i alt
Snus eller skrå	<input type="text"/>	<input type="text"/>	uger	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kr. i alt
Andet: _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	uger	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	kr. i alt

 Ingen af ovenstående

5. Bruger du aktuelt

- Nikotinerstatning
 Vareniclin
 Bupropion
 Snus eller skrå
 Andet: _____
 Ingen af ovenstående

Spørgsmål 6-8 besvares kun, hvis du har røget/dampet efter ovennævnte rygestoptilbud.

6. Har du været røgfri/dampfri i de seneste 14 dage?

Røgfri (tobak)

 Nej Ja

Dampfri (e-cigaretter)

 Nej Ja

7. Hvis du ryger nu, hvor meget ryger du i løbet af et døgn?

Angiv antal:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	cigaretter
<input type="text"/>	<input type="text"/>	cerutter
<input type="text"/>	<input type="text"/>	cigarer
<input type="text"/>	<input type="text"/>	pibestop
<input type="text"/>	<input type="text"/>	snus/skrå*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	e-cigaretter (mg nikotin)**

8. Er du interesseret i et nyt rygestoptilbud?

 Nej Ja

* Nikotininhold i 1 gram snus svarer til indholdet i 10 cigaretter.

** Nikotininhold i 1 mg nikotin svarer til indholdet i 1 cigaret. Det beregnes ud fra antal ml væske x koncentration (eks. 10 ml x 12 mg om ugen = 120 / 7 dage = 17 mg).

Årsag til manglende opfølgning af deltagere i rygestopaktiviteter

Dette skema udfyldes af rådgiveren

Dette skema dækker rygestopforløb med	Rygestopenhed (nr.):	<input type="text"/>
planlagt rygestopdato: <input type="text"/> <input type="text"/> 20 <input type="text"/> <input type="text"/>	Kursusnr.:	<input type="text"/>
<small>Dag Md. Ar</small>	Navn:	_____
<small>(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)</small>		

1. Dette skema er udfyldt den 20

Dag Md. Ar

2. Det er ikke lykkedes at få udfyldt et opfølgningsskema for denne deltager fordi:

Sæt kun ét kryds!

- | | |
|---|-----------------------------|
| Deltageren ønsker ikke at besvare spørgsmålene | <input type="checkbox"/> Ja |
| Deltageren svarer ikke trods mindst 4 telefonopkald | <input type="checkbox"/> Ja |
| Deltagerens telefonnummer er ukendt | <input type="checkbox"/> Ja |
| Deltageren er død | <input type="checkbox"/> Ja |
| Anden årsag | <input type="checkbox"/> Ja |

Specificér: _____

B - Spørgeskemaer til unge deltagere

RYGESTOPBASEN

01.07.2017

Registreringsskema - rygestoptilbud

Dette skema udfyldes af rådgiveren

1. Rygestopenhed: _____ Nr. [][][][]

Underenhed: _____

2. Kursus/forløb _____ Nr. [][][][]

3. Rådgiver(e) (navn): _____

4. Kursusstart (dato): [][][] [][][] 20 [][][]
Dag Md. Ar

5. Kursusafslutning (dato): [][][] [][][] 20 [][][]
Dag Md. Ar

6. Planlagt rygestop (dato): Nej Ja - den [][][] [][][] 20 [][][]
Dag Md. Ar

7. Målgruppe:

Sæt kryds i én af kasserne!

- Kun patienter (+ pårørende)
- Kun ansatte (arbejdspladstilbud)
- "Almindelige borgere"
- Blandet
- Kun gravide (+ partnere)
- Andet (anfør): _____

Fx unge, projektdeltagere

8a. Type af rygestoptilbud:

Sæt kryds i én af kasserne!

- Individuelt forløb
- Gruppeforløb
- Andet (anfør): _____

Fx kombination af gruppe og individuelt

b. Metode (sæt kryds i én af kasserne):

- Standardforløb
- Kom & Kvit
- Xhale-rådgivning
- Akupunktur
- Zoneterapi
- Forebyggelsessamtale/motiverende samtale
- Andet: _____

c. Er der anvendt supplerende former for kontakt (sæt gerne flere krydser):

- Nej
- Ja - per brev/email
- Ja - SMS
- Ja - personlig telefonisk henvendelse
- Ja - IVR (Interactive Voice Response)
- Ja - digital rådgivning
- Ja - andet: _____

9. Er der planlagt tilbagefaldsforebyggelse efter kursets afslutning?

- Nej
- Ja - per brev
- Ja - telefonisk
- Ja - møde
- Ja - andet: _____

10. Holdstørrelse:

(Skal også udfyldes ved individuelle forløb)

Punkt 10 og 11 skal ikke udfyldes, hvis der er tale om et **Xhale** eller **Kom & Kvit** forløb

Antal deltagere tilmeldt: [][][][]

Antal deltagere på kurset: [][][][]

11. Antal mødegange:

(Uden tilbagefaldsforebyggelse)

Planlagt: [][][]

Reelt afholdt: [][][]

12. Kursets varighed per kursusgang i minutter (konfrontationstid):

Ikke kursets samlede varighed, men varighed i gennemsnit per mødegang:

Samlet varighed / Antal møder

Planlagt: [][][][][]

Reelt afholdt: [][][][][]

Basisskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Dette skema udfyldes af rådgiveren

Rygestopenhed (nr.):

Kursusnr.:

Navn: _____

Deltageren har givet informeret samtykke til, at data må registreres i Rygestopbasens database Nej Ja

Røgfri/dampfri ved kursets afslutning:

Røgfri (tobak)

Nej

Ja

Ved ikke

Dampfri (e-cigaretter)

Nej

Ja

Ved ikke

Antal gange fremmødt:

Udleveres der gratis rygetrangsreducerende medicin? (Direkte/via værdikupon)

Nej, ingen

Ja nikotinerstatning: Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja vareniclin: Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja bupropion: Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Ja andet: _____ Enkelte prøver, Ja til uger, Andet: _____

Betaler deltageren selv for kursusdeltagelse?

Nej

Ja, beløb kr.

Har deltageren modtaget tilskud fra et af følgende?

Kommunalt tilskud til rygestopmedicin (2020-) (direkte/via værdikupon)

Kuponer: Samlet beløb kr.

Medicin: Samlet beløb kr.

Andet: _____

Ingen af ovenstående

Basisskema for unge

Brug venligst blokbogstaver:

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.: CPR-nr: -

Fornavn: _____ Mellemlnavn: _____ Efternavn: _____

Privatadresse: _____ Postnr.: _____ By: _____

Tlf.: _____ Mobiltlf: _____ E-mail: _____

1. Hvor længe har du røget? år og måneder2. Bor du sammen med en ryger? Nej Ja3. Bor du sammen med voksne (over 18 år)? Nej Ja Hvis ja: Forældre Kæreste/ægtefælle Bofælle(r)4. Bor du sammen med børn/unge (under 18 år)? Nej Ja Hvis ja: Egne børn Søskende Bofælle(r)

5. Rygevaner

Ryger du cigaretter?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Ryger du vandpipe?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Ryger du e-cigaret?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Bruger du snus?

- Nej Ja
- Dagligt
 Ugentligt
 Månedligt / sjældnere

Udfyldes af dagligrygere

Sæt kryds ved én besvarelse for hvert spørgsmål!

5a. Hvor lang tid går der, fra du vågner, til du ryger dagens første cigaret?

- Under 5 minutter
 6-30 minutter
 31-60 minutter
 Over 60 minutter

5b. Har du svært ved at lade være med at ryge, hvor det er forbudt?

- Ja
 Nej

5c. Hvilken cigaret er sværest at undvære?

- Den om morgenen
 En anden

5d. Hvor meget ryger du i løbet af et døgn?

(Cigarillos indeholder samme mængde tobak som cigaretter)

Udfyld gerne flere!

- cigaretter
 snus/skrå
 e-cigaretter*

5e. Ryger du mere først på dagen end resten af dagen?

- Ja
 Nej

5f. Ryger du, når du er syg eller sengeliggende?

- Ja
 Nej

*Nikotinindholdet i 1 mg nikotin svarer til indholdet i 1 cigaret. Det beregnes ud fra antal ml væske x koncentration (eks. 10 ml x 12 mg om ugen = 120 / 7 dage = 17 mg skrives i skemaet)

Udfyld venligst også næste side!

Basisskema for unge (bagside)

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.: **6. Hvor mange gange har du inden for de seneste 10 år været røgfri i mindst 14 dage?**

- Ingen
 1-3 gange
 Mere end 3 gange

Hvis du har været røgfri, hvad var da din længste røgfri periode?

og måneder
 uger**7. Har nogle af følgende personer opfordret dig til at holde op med at ryge inden for det seneste år?**

Sæt gerne flere krydser!

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Familienedlem | <input type="checkbox"/> Læge / andet sundhedspersonale |
| <input type="checkbox"/> Lærer / underviser | <input type="checkbox"/> Tandlæge |
| <input type="checkbox"/> Træner / klubmedarbejder | <input type="checkbox"/> Apotekspersonale |
| <input type="checkbox"/> Venner / kæreste | <input type="checkbox"/> Kommune / Stoplinien |
| <input type="checkbox"/> Ingen af ovenstående | <input type="checkbox"/> Andre: _____ |

8. Hvad laver du?

Sæt kryds i én af kasserne!

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Elev, lærling eller studerende | <input type="checkbox"/> Førtidspensionist |
| <input type="checkbox"/> Lønmodtager | <input type="checkbox"/> Arbejdsløs / i aktivering / på kontanthjælp |
| <input type="checkbox"/> Selvstændig erhvervsdrivende | <input type="checkbox"/> På orlov (barselsorlov, uddannelsesorlov mv.) |
| <input type="checkbox"/> Andet arbejde | <input type="checkbox"/> Andet: _____ |
| <input type="checkbox"/> Hjemmegående (uden indtægt) | |

9. Hvad er din højeste fuldførte uddannelse?

Sæt kryds i én af kasserne!

- Ingen, endnu ikke afsluttet folkeskolen
 Folkeskole

Ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Gymnasial ungdomsuddannelse | (fx Gymnasium, HF, HH, HHX, HTX mv.) |
| <input type="checkbox"/> Et eller flere kortere kurser | (fx specialarbejderkurser, truckfører, portør mv.) |
| <input type="checkbox"/> Erhvervsfaglig uddannelse | (fx Teknisk skole, handel og kontor mv.) |
| <input type="checkbox"/> Anden faglig uddannelse | (fx Social- og sundhedsuddannelsen, lægesekretær mv.) |

Videregående uddannelser

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Kort | (under 3 år; fx laborant, installatør, tandplejer) |
| <input type="checkbox"/> Mellemlang | (3-4 år; fx folkeskolelærer, sygeplejerske, socialrådgiver) |
| <input type="checkbox"/> Lang | (mere end 4 år; fx civilingeniør, gymnasielærer, læge) |

 Andet: _____**10. Bor du i:**

Sæt kryds i en af kasserne!

- | | |
|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Ejerbolig | <input type="checkbox"/> Ved ikke |
| <input type="checkbox"/> Andelsbolig | <input type="checkbox"/> Andet: _____ |
| <input type="checkbox"/> Lejebolig | (fx efterskole, kollegium, institution mv.) |

11. Må vi ringe til dig senere for at høre, om du ryger? Nej Ja

Skemaet afleveres til rådgiveren. Tak for hjælpen!

Opfølgningsskema for deltagere i rygestopaktiviteter

Det grå felt udfyldes af rådgiveren

Dette skema dækker dit rygestopforløb med

planlagt rygestopdato: 20
Dag Md. År

(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)

Rygestopenhed (nr.): Kursusnr.:

Navn: _____

1. Dette skema er udfyldt den 20
Dag Md. År2a. Har du været røgfri lige siden ovennævnte tilbud hos os? Nej Ja

2b. Ryger du vandpibe, e-cigaret eller tager du snus?

Vandpibe Nej Ja Dagligt Ugentligt Månedligt / sjældnere**E-cigaret** Nej Ja Dagligt Ugentligt Månedligt / sjældnere**Snus/skrå** Nej Ja Dagligt Ugentligt Månedligt / sjældnere

3. På en skala fra 1-5 hvor 1 er dårligst og 5 er bedst:

- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a Hvor tilfreds var du med rygestopinstruktørens indsats? | <input type="checkbox"/> |
| b Hvor tilfreds var du med gruppens måde at fungere på? | <input type="checkbox"/> |
| c Hvor tilfreds var du med tidspunktet på dagen hvor kurset blev holdt? | <input type="checkbox"/> |
| d Hvor tilfreds var du med forløbet som helhed? | <input type="checkbox"/> |

4. Har du brugt nikotinprodukter eller medicin til dit rygestop? Hvis ja: hvor længe?

Nikotinerstatning ugerVareniclin ugerBupropion ugerAndet: _____ uger Ingen af ovenstående

5. Bruger du aktuelt

 Nikotinerstatning Vareniclin Bupropion Andet: _____ Ingen af ovenstående**Spørgsmål 6-8 besvares kun, hvis du har røget efter ovennævnte rygestoptilbud.**6. Har du været røgfri i de seneste 14 dage? Nej Ja

Ryger du

 dagligt ugentlig månedligt / sjældnere7. Hvis du ryger dagligt, hvor meget ryger du så i løbet af et døgn? Angiv antal cigaretter

(Cigarillos indeholder samme mængde tobak som cigaretter)

 snus/skrå8. Er du interesseret i et nyt rygestoptilbud? Nej Ja

Årsag til manglende opfølgning af deltagere i rygestopaktiviteter

Dette skema udfyldes af rådgiveren

Dette skema dækker rygestopforløb med	Rygestopenhed (nr.):	<input type="text"/>
planlagt rygestopdato: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 20 <input type="text"/> <input type="text"/>	Kursusnr.:	<input type="text"/>
<small>Dag Md. Ar</small>	Navn:	<input type="text"/>
(Er der ikke planlagt en rygestopdato bruges dato for kursusafslutning)		

1. Dette skema er udfyldt den 20

Dag Md. Ar

2. Det er ikke lykkedes at få udfyldt et opfølgningsskema for denne deltager fordi:

Sæt kun ét kryds

- | | |
|---|-----------------------------|
| Deltageren ønsker ikke at besvare spørgsmålene | <input type="checkbox"/> Ja |
| Deltageren svarer ikke trods mindst 4 telefonopkald | <input type="checkbox"/> Ja |
| Deltagerens telefonnummer er ukendt | <input type="checkbox"/> Ja |
| Deltageren er død | <input type="checkbox"/> Ja |
| Anden årsag | <input type="checkbox"/> Ja |

Specificér:

C - Kommunernes data i kvalitets- og absolutte tal

Bilag C indeholder en komplet liste over de aktiviteter, der er afholdt i år 2020 med opfølgning i 2021.

Data i denne liste er opgjort samlet for kommunerne. Den viser, hvilke kommuner, der indgår i beregningerne af de enkelte indikatorer på baggrund af inklusionskriterierne for hver af disse. Inklusionskriterierne er baseret på:

- hvor mange deltagere, der har deltaget i et forløb i de enkelte kommuner.
- hvor mange deltagere, der har gennemført deres rygestopforløb.
- opfølgingsraten i % (indeholder både deltagere, der er opgivet med en grund og deltagere, der har udfyldt opfølgningsspørgeskemaet).
- hvor mange deltagere, der er registreret med en valid opfølgning efter 6 måneder. En valid opfølgning er en opfølgning foretaget 6 måneder (± 1 måned) efter deltagerens rygestopdato med besvarelse af opfølgningsspørgeskemaet. Hvis der ikke er angivet en rygestopdato, bruges kursusludatoen.

Listerne er opgjort for kommunerne som geografisk område. Tallene for hver kommune skal derfor læses som en samling af alle de aktiviteter, der er indrapporteret for et geografisk afgrænset område og ikke som tal for en kommunal indsats.

Kommuner, der indrapporterer deres resultater sammen, vil blive markeret ud for de pågældende kommuner. Tallene for den fælles indsats vil figurere under den kommune, som indsatsen er registreret under. Hvis kommunerne har haft selvstændige aktiviteter udover deres fælles indsats, vil resultaterne være at finde ud for kommunen. For forklaring på symbolerne se side 30.

INKLUSIONSKRITERIER

Før Rygestopbasens sekretariatet offentliggør kvalitetsresultaterne (grønne tabeller) for en kommune eller en rygestopenhed, skal de nedenstående inklusionskriterier være opfyldt. Inklusionskriterierne er nemmest at opfylde for indikator 1 og sværest for indikator 3-5. Derfor kan en kommune eller en rygestopenhed godt fremstå med resultater for fx indikator 1, men ikke for resten af indikatorerne.

Indikator 1

Der skal være registreret mindst 20 deltagere (basis-skemaer).

Indikator 2

Mindst 20 deltagere skal have gennemført rygestopkurset.

Indikator 3-5

Af de deltagere der har gennemført, skal der være fulgt op på mindst 50 %, og der skal være opfølgingsdata på mindst 20 deltagere.

Kommuner i region	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
Nordjylland						1	2	3	4	5
Brønderslev	38	24	50%	11	1	x	x			
Frederikshavn	95	63	56%	30	5	x	x	x	x	x
Hjørring	365	357	97%	346	1	x	x	x	x	x
Jammerbugt	29	26	96%	19	6	x	x			
Læsø	-	-	-	-	-					
Mariagerfjord	100	55	82%	27	18	x	x	x	x	x
Morsø	29	19	63%	7	5	x				
Rebild	52	26	88%	17	6	x	x			
Thisted	7	3	0%	0	0					
Vesthimmerland	70	42	95%	25	15	x	x	x	x	x
Aalborg	360	286	90%	178	80	x	x	x	x	x

Kommuner i region Midtjylland	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Favrskov	60	42	98%	33	8	x	x	x	x	x
Hedensted	100	74	100%	44	30	x	x	x	x	x
Herning	291	208	85%	111	65	x	x	x	x	x
Holstebro	142	107	79%	59	26	x	x	x	x	x
Horsens	106	41	78%	29	3	x	x	x	x	x
Ikast-Brande	96	59	100%	50	9	x	x	x	x	x
Lemvig	60	46	91%	31	11	x	x	x	x	x
Norddjurs	94	50	94%	35	12	x	x	x	x	x
Odder	41	25	92%	14	9	x	x			
Randers	202	152	89%	117	19	x	x	x	x	x
Ringkøbing-Skjern	40	31	94%	20	9	x	x	x	x	x
Samsø	-	-	-	-	-					
Silkeborg	176	97	98%	65	30	x	x	x	x	x
Skanderborg	327	245	99%	221	22	x	x	x	x	x
Skive	109	72	97%	54	16	x	x	x	x	x
Struer	61	41	95%	27	12	x	x	x	x	x
Syddjurs	104	86	95%	77	5	x	x	x	x	x
Viborg	136	80	90%	49	23	x	x	x	x	x
Århus	589	404	93%	311	63	x	x	x	x	x

Kommuner i region Syddanmark	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Assens	96	50	60%	27	3	x	x	x	x	x
Billund	48	18	61%	9	2	x				
Esbjerg	246	175	89%	112	43	x	x	x	x	x
Fanø	-	-	-	-	-					
Fredericia	65	42	33%	12	2	x	x			
Faaborg-Midtfyn	75	45	98%	34	10	x	x	x	x	x
Haderslev	138	77	100%	54	23	x	x	x	x	x
Kerteminde	41	29	48%	8	6	x	x			
Kolding	181	101	99%	68	32	x	x	x	x	x
Langeland	66	49	100%	36	13	x	x	x	x	x
Middelfart	35	15	93%	9	5	x				
Nordfyn	13	7	100%	4	3					
Nyborg	2	2	0%	0	0					
Odense	563	273	99%	195	74	x	x	x	x	x
Svendborg	99	47	96%	38	7	x	x	x	x	x
Sønderborg	239	150	91%	87	49	x	x	x	x	x
Tønder	189	117	91%	73	33	x	x	x	x	x
Varde	28	23	100%	20	3	x	x	x	x	x
Vejen	31	23	91%	18	3	x	x			
Vejle	244	207	90%	127	59	x	x	x	x	x
Ærø	20	8	0%	0	0	x				
Aabenraa	160	113	96%	60	48	x	x	x	x	x

Kommuner i region Sjælland	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Faxe	42	41	100%	26	15	x	x	x	x	x
Greve	29	24	92%	21	1	x	x	x	x	x
Guldborgsund	45	32	100%	26	6	x	x	x	x	x
Holbæk	62	31	0%	0	0	x	x			
Kalundborg	101	63	78%	47	2	x	x	x	x	x
Køge	-	-	-	-	-					
Lejre	20	16	100%	8	8	x				
Lolland	-	-	-	-	-					
Næstved	64	40	80%	22	10	x	x	x	x	x
Odsherred	24	7	100%	6	1	x				
Ringsted	41	29	97%	16	12	x	x			
Roskilde	48	39	100%	26	13	x	x	x	x	x
Slagelse	162	91	100%	66	25	x	x	x	x	x
Solrød	20	15	100%	11	4	x				
Sorø	24	18	100%	10	8	x				
Stevns	30	20	100%	18	2	x	x			
Vordingborg	66	44	0%	0	0	x	x			

Kommuner i region Hovedstaden	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
* Albertslund	-	-	-	-	-					
Allerød	-	-	-	-	-					
Ballerup	47	30	100%	22	8	x	x	x	x	x
Bornholm	7	2	100%	2	0					
* Brøndby	-	-	-	-	-					
* Dragør	-	-	-	-	-					
Egedal	59	26	92%	16	8	x	x			
Fredensborg	12	8	63%	3	2					
Frederiksberg	117	61	92%	41	15	x	x	x	x	x
Frederikssund	13	3	100%	1	2					
Furesø	-	-	-	-	-					
Gentofte	22	16	31%	5	0	x				
Gladsaxe	125	80	74%	37	22	x	x	x	x	x
* Glostrup	-	-	-	-	-					
Gribskov	55	44	100%	44	0	x	x	x	x	x
Halsnæs	68	51	100%	51	0	x	x	x	x	x
Helsingør	88	47	98%	34	12	x	x	x	x	x
Herlev	41	25	100%	19	6	x	x			
Hillerød	14	11	100%	11	0					
* Hvidovre	-	-	-	-	-					
* Høje-Taastrup	-	-	-	-	-					
Hørsholm	-	-	-	-	-					
* Ishøj	-	-	-	-	-					
København	575	311	97%	212	90	x	x	x	x	x
Lyngby-Taarbæk	40	29	48%	11	3	x	x			
Rudersdal	21	16	88%	9	5	x				
Rødovre	84	50	94%	32	15	x	x	x	x	x
* Tårnby	-	-	-	-	-					
* Vallensbæk	544	371	94%	229	118	x	x	x	x	x

* Se side 30 for årsagen til denne afrapportering.

INKLUSIONSKRITERIER

Før Rygestopbasens sekretariatet offentliggør de absolutte tal (blå tabeller) for en kommune eller en rygestopenhed, skal de nedenstående inklusionskriterier være opfyldt. Inklusionskriterierne er nemmest at opfylde for indikator 1 og sværest for indikator 3-5. Derfor kan en kommune eller en rygestopenhed godt fremstå med resultater for fx indikator 1, men ikke for resten af indikatorerne.

Indikator 1-2

Der skal være registreret mindst 20 deltagere (basisskemaer).

Indikator 3-5

Der skal være fulgt op på mindst 50 % af deltagerne, og der skal være opfølgingsdata på mindst 20 deltagere.

Kommuner i region	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Nordjylland										
Brønderslev	38	24	45%	11	6	x	x			
Frederikshavn	95	63	55%	46	6	x	x	x	x	x
Hjørring	365	357	97%	354	1	x	x	x	x	x
Jammerbugt	29	26	97%	20	8	x	x	x	x	x
Læsø	-	-	-	-	-					
Mariagerfjord	100	55	85%	47	38	x	x	x	x	x
Morsø	29	19	52%	8	7	x				
Rebild	52	26	94%	30	19	x	x	x	x	x
Thisted	7	3	0%	0	0					
Vesthimmerland	70	42	94%	32	34	x	x	x	x	x
Aalborg	360	286	90%	210	113	x	x	x	x	x

Kommuner i region	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Midtjylland										
Favrskov	60	42	95%	40	17	x	x	x	x	x
Hedensted	100	74	99%	62	37	x	x	x	x	x
Herning	291	208	85%	144	102	x	x	x	x	x
Holstebro	142	107	79%	72	40	x	x	x	x	x
Horsens	106	41	76%	71	10	x	x	x	x	x
Ikast-Brande	96	59	99%	72	23	x	x	x	x	x
Lemvig	60	46	90%	38	16	x	x	x	x	x
Norddjurs	94	50	97%	64	27	x	x	x	x	x
Odder	41	25	90%	21	16	x	x	x	x	x
Randers	202	152	88%	150	28	x	x	x	x	x
Ringkøbing-Skjern	40	31	95%	25	13	x	x	x	x	x
Samsø	-	-	-	-	-					
Silkeborg	176	97	95%	107	60	x	x	x	x	x
Skanderborg	327	245	99%	293	32	x	x	x	x	x
Skive	109	72	97%	77	29	x	x	x	x	x
Struer	61	41	95%	38	20	x	x	x	x	x
Syddjurs	104	86	96%	95	5	x	x	x	x	x
Viborg	136	80	88%	83	36	x	x	x	x	x
Århus	589	404	90%	424	107	x	x	x	x	x

Kommuner i region Syddanmark	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Assens	96	50	69%	52	14	x	x	x	x	x
Billund	48	18	71%	29	5	x				
Esbjerg	246	175	85%	146	62	x	x	x	x	x
Fanø	-	-	-	-	-					
Fredericia	65	42	26%	14	3	x	x			
Faaborg-Midtfyn	75	45	97%	51	22	x	x	x	x	x
Haderslev	138	77	100%	88	50	x	x	x	x	x
Kerteminde	41	29	49%	11	9	x	x			
Kolding	181	101	97%	111	65	x	x	x	x	x
Langeland	66	49	100%	46	20	x	x	x	x	x
Middelfart	35	15	94%	22	11	x				
Nordfyn	13	7	92%	9	3					
Nyborg	2	2	0%	0	0					
Odense	563	273	98%	366	185	x	x	x	x	x
Svendborg	99	47	93%	71	21	x	x	x	x	x
Sønderborg	239	150	88%	119	92	x	x	x	x	x
Tønder	189	117	87%	100	65	x	x	x	x	x
Varde	28	23	100%	23	5	x	x	x	x	x
Vejen	31	23	77%	21	3	x	x	x	x	x
Vejle	244	207	91%	147	74	x	x	x	x	x
Ærø	20	8	0%	0	0	x				
Aabenraa	160	113	95%	90	62	x	x	x	x	x

Kommuner i region Sjælland	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Faxe	42	41	100%	27	15	x	x	x	x	x
Greve	29	24	93%	25	2	x	x	x	x	x
Guldborgsund	45	32	100%	36	9	x	x	x	x	x
Holbæk	62	31	0%	0	0	x	x			
Kalundborg	101	63	74%	68	7	x	x	x	x	x
Køge	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Lejre	20	16	100%	10	10	x				
Lolland	-	-	-	-	-					
Næstved	64	40	72%	32	14	x	x	x	x	x
Odsherred	24	7	96%	16	7	x				
Ringsted	41	29	95%	22	17	x	x	x	x	x
Roskilde	48	39	98%	28	19	x	x	x	x	x
Slagelse	162	91	98%	103	56	x	x	x	x	x
Solrød	20	15	90%	11	7	x	x			
Sorø	24	18	100%	13	11	x				
Stevns	30	20	100%	23	7	x	x	x	x	x
Vordingborg	66	44	0%	0	0	x	x			

Kommuner i region Hovedstaden	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
* Albertslund	-	-	-	-	-					
Allerød	-	-	-	-	-					
Ballerup	47	30	98%	27	19	x	x	x	x	x
Bornholm	7	2	100%	5	2					
* Brøndby	-	-	-	-	-					
* Dragør	-	-	-	-	-					
Egedal	59	26	95%	35	21	x	x	x	x	x
Fredensborg	12	8	67%	5	3					
Frederiksberg	117	61	93%	71	38	x	x	x	x	x
Frederikssund	13	3	100%	8	5					
Furesø	-	-	-	-	-					
Gentofte	22	16	41%	8	1	x				
Gladsaxe	125	80	69%	53	33	x	x	x	x	x
* Glostrup	-	-	-	-	-					
Gribskov	55	44	100%	53	2	x	x	x	x	x
Halsnæs	68	51	100%	67	1	x	x	x	x	x
Helsingør	88	47	93%	54	28	x	x	x	x	x
Herlev	41	25	100%	25	16	x	x	x	x	x
Hillerød	14	11	100%	13	1					
* Hvidovre	-	-	-	-	-					
* Høje-Taastrup	-	-	-	-	-					
Hørsholm	-	-	-	-	-					
* Ishøj	-	-	-	-	-					
København	575	311	97%	348	212	x	x	x	x	x
Lyngby-Taarbæk	40	29	45%	13	5	x	x			
Rudersdal	21	16	90%	11	8	x				
Rødovre	84	50	94%	44	35	x	x	x	x	x
* Tårnby	-	-	-	-	-					
* Vallensbæk	544	371	94%	322	189	x	x	x	x	x

* Se side 30 for årsagen til denne afrapportering.

D - Rygestopenhedernes data i kvalitets- og absolutte tal

Bilag D indeholder en komplet liste over de rygestopenheder, der har indrapporteret data i 2020 med opfølgning i 2021.

Inklusionskriterierne for kvalitetstal og absolutte tal er de samme for rygestopenhederne som i bilag C for kommunerne. Se derfor forklaringerne i bilag C. Se yderligere forklaring på den rygestopenhed, der er markeret med stjerner på side 30.

Enheder i region Nordjylland Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Aalborg Kommune	356	282	90%	176	79	x	x	x	x	x
Aalborg Universitetshospital	4	4	75%	2	1					
Brønderslev Kommune	38	24	50%	11	1	x	x			
Frederikshavn Kommune	95	63	56%	30	5	x	x	x	x	x
Hjørring Kommune	365	357	97%	346	1	x	x	x	x	x
Jammerbugt Kommune	29	26	96%	19	6	x	x			
Mariagerfjord Kommune	100	55	82%	27	18	x	x	x	x	x
Morsø Kommune	29	19	63%	7	5	x				
Rebild Kommune	52	26	88%	17	6	x	x			
Thisted Kommune	7	3	0%	0	0					
Vesthimmerland Kommune	70	42	95%	25	15	x	x	x	x	x

Enheder i region Midtjylland Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Aarhus Kommune	589	404	93%	311	63	x	x	x	x	x
Favrskov Kommune	60	42	98%	33	8	x	x	x	x	x
Hedensted Kommune	100	74	100%	44	30	x	x	x	x	x
Herning Kommune	291	208	85%	111	65	x	x	x	x	x
Holstebro Kommune	142	107	79%	59	26	x	x	x	x	x
Horsens Kommune	106	41	78%	29	3	x	x	x	x	x
Ikast-Brande Kommune	96	59	100%	50	9	x	x	x	x	x
Lemvig Kommune	60	46	91%	31	11	x	x	x	x	x
Norddjurs Kommune	94	50	94%	35	12	x	x	x	x	x
Odder Kommune	41	25	92%	14	9	x	x			
Randers Kommune	202	152	89%	117	19	x	x	x	x	x
Ringkøbing-Skjern Kommune	40	31	94%	20	9	x	x	x	x	x
Silkeborg Kommune	176	97	98%	65	30	x	x	x	x	x
Skanderborg Kommune	327	245	99%	221	22	x	x	x	x	x
Skive Kommune	109	72	97%	54	16	x	x	x	x	x
Struer Kommune	61	41	95%	27	12	x	x	x	x	x
Syddjurs Kommune	104	86	95%	77	5	x	x	x	x	x
Viborg Kommune	136	80	90%	49	23	x	x	x	x	x

Enheder i region Syddanmark Navn	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Aabenraa Kommune	160	113	96%	60	48	x	x	x	x	x
Assens Kommune	96	50	60%	27	3	x	x	x	x	x
Billund Kommune	47	17	59%	8	2	x				
Esbjerg Kommune	246	175	89%	112	43	x	x	x	x	x
Faaborg-Midtfyn Kommune	75	45	98%	34	10	x	x	x	x	x
Fredericia Kommune	64	42	33%	12	2	x	x			
Fredericia Krone Apotek	1	0		0	0					
Grindsted Apotek	1	1	100%	1	0					
Haderslev Kommune	138	77	100%	54	23	x	x	x	x	x
Kerteminde Kommune	41	29	48%	8	6	x	x			
Kolding Kommune	181	101	99%	68	32	x	x	x	x	x
Langeland Kommune	66	49	100%	36	13	x	x	x	x	x
Middelfart Kommune	35	15	93%	9	5	x				
Nordfyns Kommune	13	7	100%	4	3					
Nyborg Kommune	2	2	0%	0	0					
Odense Kommune	563	273	99%	195	74	x	x	x	x	x
Svendborg Kommune	99	47	96%	38	7	x	x	x	x	x
Sønderborg Kommune	239	150	91%	87	49	x	x	x	x	x
Tønder Kommune	189	117	91%	73	33	x	x	x	x	x
Varde Kommune	28	23	100%	20	3	x	x	x	x	x
Vejen Kommune	31	23	91%	18	3	x	x			
Vejle Kommune	244	207	90%	127	59	x	x	x	x	x
Ærø Kommune	20	8	0%	0	0	x				

Enheder i region Sjælland Navn	Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5
Faxe Kommune	42	41	100%	26	15	x	x	x	x	x
Greve Kommune	29	24	92%	21	1	x	x	x	x	x
Guldborgsund Kommune	45	32	100%	26	6	x	x	x	x	x
Holbæk Kommune	62	31	0%	0	0	x	x			
Kalundborg Kommune	101	63	78%	47	2	x	x	x	x	x
Lejre Kommune	20	16	100%	8	8	x				
Næstved Kommune	64	40	80%	22	10	x	x	x	x	x
Odsherred Kommune	24	7	100%	6	1	x				
Ringsted Kommune	41	29	97%	16	12	x	x			
Roskilde Kommune	48	39	100%	26	13	x	x	x	x	x
Slagelse Kommune	162	91	100%	66	25	x	x	x	x	x
Solrød Kommune	20	15	100%	11	4	x				
Sorø Kommune	24	18	100%	10	8	x				
Stevns Kommune	30	20	100%	18	2	x	x			
Vordingborg Kommune	66	44	0%	0	0	x	x			

Enheder i region Hovedstaden Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Ballerup Kommune	47	30	100%	22	8	x	x	x	x	x
Bornholms Regionskommune	7	2	100%	2	0					
Egedal Kommune	59	26	92%	16	8	x	x			
Fredensborg Kommune	12	8	63%	3	2					
Frederiksberg Kommune	117	61	92%	41	15	x	x	x	x	x
Frederikssund Kommune	13	3	100%	1	2					
Gentofte Kommune	22	16	31%	5	0	x				
Gladsaxe Kommune	125	80	74%	37	22	x	x	x	x	x
Gribskov Kommune	55	44	100%	44	0	x	x	x	x	x
Halsnæs Kommune	45	29	100%	29	0	x	x	x	x	x
Helsingør Kommune	88	47	98%	34	12	x	x	x	x	x
Herlev Kommune	41	25	100%	19	6	x	x			
Hillerød Kommune	14	11	100%	11	0					
Individuelt forløb/Stoplinien	49	19	89%	13	4	x				
Københavns Kommune	526	292	98%	199	86	x	x	x	x	x
Lyngby-Taarbæk Kommune	40	29	48%	11	3	x	x			
Rudersdal Kommune	21	16	88%	9	5	x				
Rygestopkonsulenterne	23	22	100%	22	0	x	x	x	x	x
Rødovre Kommune	84	50	94%	32	15	x	x	x	x	x
* Vestegnen og Sydamerger	544	371	94%	229	118	x	x	x	x	x

* Se side 30 for årsagen til denne afrapportering.

Enheder i region Nordjylland Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Aalborg Kommune	356	282	90%	208	112	x	x	x	x	x
Aalborg Universitetshospital	4	4	75%	2	1					
Brønderslev Kommune	38	24	45%	11	6	x	x			
Frederikshavn Kommune	95	63	55%	46	6	x	x	x	x	x
Hjørring Kommune	365	357	97%	354	1	x	x	x	x	x
Jammerbugt Kommune	29	26	97%	20	8	x	x	x	x	x
Mariagerfjord Kommune	100	55	85%	47	38	x	x	x	x	x
Morsø Kommune	29	19	52%	8	7	x				
Rebild Kommune	52	26	94%	30	19	x	x	x	x	x
Thisted Kommune	7	3	0%	0	0					
Vesthimmerland Kommune	70	42	94%	32	34	x	x	x	x	x

Enheder i region Midtjylland		Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
Navn	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5	
Aarhus Kommune	589	404	90%	424	107	x	x	x	x	x	
Favrskov Kommune	60	42	95%	40	17	x	x	x	x	x	
Hedensted Kommune	100	74	99%	62	37	x	x	x	x	x	
Herning Kommune	291	208	85%	144	102	x	x	x	x	x	
Holstebro Kommune	142	107	79%	72	40	x	x	x	x	x	
Horsens Kommune	106	41	76%	71	10	x	x	x	x	x	
Ikast-Brande Kommune	96	59	99%	72	23	x	x	x	x	x	
Lemvig Kommune	60	46	90%	38	16	x	x	x	x	x	
Norddjurs Kommune	94	50	97%	64	27	x	x	x	x	x	
Odder Kommune	41	25	90%	21	16	x	x	x	x	x	
Randers Kommune	202	152	88%	150	28	x	x	x	x	x	
Ringkøbing-Skjern Kommune	40	31	95%	25	13	x	x	x	x	x	
Silkeborg Kommune	176	97	95%	107	60	x	x	x	x	x	
Skanderborg Kommune	327	245	99%	293	32	x	x	x	x	x	
Skive Kommune	109	72	97%	77	29	x	x	x	x	x	
Struer Kommune	61	41	95%	38	20	x	x	x	x	x	
Syddjurs Kommune	104	86	96%	95	5	x	x	x	x	x	
Viborg Kommune	136	80	88%	83	36	x	x	x	x	x	

Enheder i region Syddanmark		Antal	Antal	%	Antal	Antal	Indgår i indikator				
Navn	Deltagere	Gennemført	Opf.rate	Opf.	Forsøgt opf.	1	2	3	4	5	
Aabenraa Kommune	160	113	95%	90	62	x	x	x	x	x	
Assens Kommune	96	50	69%	52	14	x	x	x	x	x	
Billund Kommune	47	17	70%	28	5	x		x	x	x	
Esbjerg Kommune	246	175	85%	146	62	x	x	x	x	x	
Faaborg-Midtfyn Kommune	75	45	97%	51	22	x	x	x	x	x	
Fredericia Kommune	64	42	25%	13	3	x	x				
Fredericia Krone Apotek	1	0	100%	1	0						
Grindsted Apotek	1	1	100%	1	0						
Haderslev Kommune	138	77	100%	88	50	x	x	x	x	x	
Kerteminde Kommune	41	29	49%	11	9	x	x				
Kolding Kommune	181	101	97%	111	65	x	x	x	x	x	
Langeland Kommune	66	49	100%	46	20	x	x	x	x	x	
Middelfart Kommune	35	15	94%	22	11	x		x	x	x	
Nordfyns Kommune	13	7	92%	9	3						
Nyborg Kommune	2	2	0%	0	0						
Odense Kommune	563	273	98%	366	185	x	x	x	x	x	
Svendborg Kommune	99	47	93%	71	21	x	x	x	x	x	
Sønderborg Kommune	239	150	88%	119	92	x	x	x	x	x	
Tønder Kommune	189	117	87%	100	65	x	x	x	x	x	
Varde Kommune	28	23	100%	23	5	x	x	x	x	x	
Vejen Kommune	31	23	77%	21	3	x	x	x	x	x	
Vejle Kommune	244	207	91%	147	74	x	x	x	x	x	
Ærø Kommune	20	8	0%	0	0	x					

Enheder i region Sjælland Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Faxe Kommune	42	41	100%	27	15	x	x	x	x	x
Greve Kommune	29	24	93%	25	2	x	x	x	x	x
Guldborgsund Kommune	45	32	100%	36	9	x	x	x	x	x
Holbæk Kommune	62	31	0%	0	0	x	x			
Kalundborg Kommune	101	63	74%	68	7	x	x	x	x	x
Lejre Kommune	20	16	100%	10	10	x				
Næstved Kommune	64	40	72%	32	14	x	x	x	x	x
Odsherred Kommune	24	7	96%	16	7	x				
Ringsted Kommune	41	29	95%	22	17	x	x	x	x	x
Roskilde Kommune	48	39	98%	28	19	x	x	x	x	x
Slagelse Kommune	162	91	98%	103	56	x	x	x	x	x
Solrød Kommune	20	15	90%	11	7	x				
Sorø Kommune	24	18	100%	13	11	x				
Stevns Kommune	30	20	100%	23	7	x	x	x	x	x
Vordingborg Kommune	66	44	0%	0	0	x	x			

Enheder i region Hovedstaden Navn	Antal Deltagere	Antal Gennemført	% Opf.rate	Antal Opf.	Antal Forsøgt opf.	Indgår i indikator				
						1	2	3	4	5
Ballerup Kommune	47	30	98%	27	19	x	x	x	x	x
Bornholms Regionskommune	7	2	100%	5	2					
Egedal Kommune	59	26	95%	35	21	x	x	x	x	x
Fredensborg Kommune	12	8	67%	5	3					
Frederiksberg Kommune	117	61	93%	71	38	x	x	x	x	x
Frederikssund Kommune	13	3	100%	8	5					
Gentofte Kommune	22	16	41%	8	1	x				
Gladsaxe Kommune	125	80	69%	53	33	x	x	x	x	x
Gribskov Kommune	55	44	100%	53	2	x	x	x	x	x
Halsnæs Kommune	45	29	100%	44	1	x	x	x	x	x
Helsingør Kommune	88	47	93%	54	28	x	x	x	x	x
Herlev Kommune	41	25	100%	25	16	x	x	x	x	x
Hillerød Kommune	14	11	100%	13	1					
Individuelt forløb/Stoplinien	49	19	96%	23	24	x		x	x	x
Københavns Kommune	526	292	98%	325	188	x	x	x	x	x
Lyngby-Taarbæk Kommune	40	29	45%	13	5	x	x			
Rudersdal Kommune	21	16	90%	11	8	x				
Rygestopkonsulenterne	23	22	100%	23	0	x	x	x	x	x
Rødovre Kommune	84	50	94%	44	35	x	x	x	x	x
Rødovre Kommune	114	56	99%	69	40	x	x	x	x	x
* Vestegnen og Sydamerica	544	371	94%	322	189	x	x	x	x	x

* Se side 30 for årsagen til denne afrapportering.

Rygestopbasen
Clinical Health Promotion Centre
Parker Instituttet
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57-59
Vej 8, Indgang 19
2000 Frederiksberg

Mail: rygestopbasen.bispebjerg-frederiksberg-hospitaler@regionh.dk
Tlf.: 3816 3853

Hjemmeside: www.rygestopbasen.dk